

PHYSICAL SCIENCES

ON THE PRACTICAL USE OF THE PHENOMENON OF POTENTIAL DELAY

Etkin V.

Dr.Sc. (Eng.), Prof.

Institute for Integrative Studies (Haifa, Israel)

О ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯВЛЕНИЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Эткин В.А.

Д.т.н., проф.

Институт интегративных исследований (Хайфа, Израиль)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14983996>

Abstract

A theoretical explanation of the phenomenon of potential retardation is given and it is shown that it can manifest itself already at moderate speeds and be used to create self-sustaining rotation in electric and magnetic generators and motors.

Аннотация

Даётся теоретическое объяснение явления запаздывания потенциала и показывается, что оно может проявляться уже при умеренных скоростях и использоваться для создания самоподдерживающегося вращения в электрических и магнитных генераторах и двигателях.

1, Введение

Достаточно очевидно, что если скорость распространения какого-либо возмущения силового поля конечна, то при взаимном удалении взаимодействующих тел его воздействие на любое из них происходит с некоторым запозданием. Предположим, например, что произвольный «полеобразующий» электрический заряд e' движется вместе с полем со скоростью v относительно «пробного» заряда e так, что расстояние r между ними изменяется (рис. 1). В таком случае закономерен вопрос, насколько изменится потенциал в точке 1 поля, определяемый законом Кулона? Впервые о последствиях этого явления, получившего название «запаздыванием потенциала», задумался К.

Рис. 1. К запаздыванию потенциала

Ф. Гаусс [1]. В 1835 г. он вывел закон динамики электромагнитного взаимодействия, учитывающий относительную скорость движения взаимодействующих зарядов. Если скорость распространения потенциала взаимодействия конечна, считал он, то это запаздывание тем больше, чем выше скорость $v_r \equiv dr/dt$ удаления тел по линии, их соединяющей. При достижении скоростью v_r скорости распространения взаимодействия в данной среде «с» сила воздействия F_e одного заряда e на другой e' становится равной нулю, что и должно быть учтено в законе их взаимодействия. Поскольку же скорость распространения взаимодействия в данной среде «с» зависит от его механизма и заранее неизвестна, она подлежит экспериментальной проверке. Так был сделан, по существу, первый шаг на пути от электростатики к электродинамике.

Однако Гаусс умер, не успев опубликовать своего открытия. Он успел лишь послать письмо Веберу, изложив в нем свои соображения на этот счет. Вебер, по-видимому не вполне согласившийся с ходом рассуждений Гаусса, опубликовал в 1846 г. вместо формулы Гаусса свой закон электродинамики, имевший вид [2]:

$$F_e = (e \cdot e' / 4\pi\epsilon_0 r^2)(1 - v_r^2/2c^2 + ar/c^2), \quad (1)$$

где e, e' – взаимодействующие точечные заряды, Кл; r – расстояние между ними; $v_r^2/2c^2$ – коэффициент, характеризующий «запаздывание» потенциала; ar/c^2 – коэффициент излучения, вызванного ускорением заряда $a = d^2r/dt^2$.

Вебер выдал это соотношение за некий формализм, не вскрывая заложенных в нем причинно – следственных связей. В частности, величина «с» трактовалась им как некоторый коэффициент перехода от «электростатической» к «электродинамической» системе единиц. Истинный же смысл выражения (1) как закона запаздывания воздействия оставался не вполне ясным даже после того, как Вебер совместно с Кольраушем экспериментально показали, что для электромагнитных явлений в вакууме коэффициент «с» равен скорости света. Поэтому два выдающихся физика того времени, Гельмгольц и Максвелл, восприняли формализм Вебера как отражение принципа дальнего действия, и выступили с его резкой критикой, усмотрев в нем нарушение закона сохранения энергии. Однако после публикации Вебером письма Гаусса в сборнике его трудов в 1867 г. Максвелл, ознакомившись с ходом его рассуждений, изменил свое мнение и посвятил явлению запаздывания потенциала целую главу в «Трактате об электричестве» [3]. В ней он показал, что оба закона, Гаусса и Вебера, выводятся из закона Ампера и в рамках концепции близкого действия не противоречат закону сохранения энергии. При этом Максвелл, первым осознавший, что свет

– это электромагнитные колебания, дал верную трактовку закона Вебера, указав на его связь с явлением «запаздывания потенциала».

В 1898 г. П. Гербер [4], проведя аналогичные рассуждения в отношении запаздывания гравитационного потенциала, получил закон, внешне сходный с законом электродинамики Вебера:

$$\mathbf{F}_m = (G m \cdot m' / r^2)(1 - 3v^2/c^2 + 6ar/c^2), \quad (2)$$

где m, m' – массы взаимодействующих тел. Наиболее важным применением этого закона явилось объяснение смещений перигелиев планет.

Как видим, названные исследователи явления запаздывания потенциала были едины в том отношении, что сила взаимодействия двух точечных зарядов или масс ослабевает с возрастанием скорости их удаления v_r . Едины они были и в отношении понятия «времени запаздывания», определяя его как время $\Delta t = r/c$ (или $\Delta t = r'/c$), за которое сигнал покрывает расстояние между зарядами или массами. Это означает, что с учетом явления запаздывания потенциала правильное значение силы взаимодействия можно получить, подставив в законы Кулона или Ньютона вместо текущего значения расстояния между зарядами или телами r в момент времени t (точка 2) его «запаздывающее» значение $r' = r + \Delta r$ в некоторый предшествующий момент времени $t' = t - \Delta t$ (когда заряд находился в точке 2'). Однако в отношении величины коэффициента запаздывания потенциала в выражениях (1) и (2) наблюдается существенный разброс, что связано с различием их представлений о «механизме» запаздывания. Вебер, в отличие от Гаусса, учитывает в (2) силы инерции, связанные с ускорением заряда; Гербер, в отличие от Вебера, предполагает дополнительно пропорциональность запаздывания в единицу времени соотношению v_r/c , что приводит к появлению в выражении гравитационного потенциала

$$\varphi_g = (Gm''/r) (1 - v_r/c)^2 \quad (3)$$

квадратичного члена $(1 - v_r/c)^2$.

Имеются, на наш взгляд, и более глубокие причины расхождения их результатов. Дело в том, что принятая исследователями величина запаздывания $\Delta t = r/c$ не отражает существа дела, поскольку она остается неизменной и в отсутствие относительного движения зарядов или масс ($r = \text{const}$), и не обращается в бесконечность при $v_r = c$, как того следовало бы ожидать. Это свидетельствует о необходимости поиска иного объяснения описанного явления и способа его практического использования.

2. Явление запаздывания с позиций энергодинамики

Энергодинамика как единая теория мощности реальных процессов переноса и преобразования различных форм энергии [5] рассматривает силовое поле не как физическую реальность, а как следствие неравномерного распределения различных

структурных форм материи в пространстве. При этом поле, подобно рельефу местности, никуда не движется и потому никогда и не «запаздывает» [6]. Запаздывать могут лишь *изменения* потенциала, вызванные относительным перемещением в пространстве любого из материальных носителей энергии, будь то вещество, или его заряд или импульс, т. е. *возмущения* поля, распространяющиеся с определенной скоростью c .

В таком случае истинную величину запаздывания Δt можно найти как сумму элементарных времен запаздывания $dt = dr/(c_i - v_r)$, найденных по относительной скорости $c_i - v_r$, с которой распространяется фронт этого возмущения в пространстве:

$$\Delta t = \int (c_i - v_r)^{-1} dr = r/(c_i - \bar{v}_r), \quad (4)$$

где \bar{v}_r – средняя скорость удаления зарядов (масс) и распространения взаимодействия в данной среде.

Согласно этому выражению, запаздывание потенциала отсутствует, если нет изменений поля (возмущение и его перемещение отсутствуют, и $dr = 0$), и обращается в бесконечность, когда $\bar{v}_r = c_i$. Пусть теперь в некоторый момент времени t' , когда расстояние между двумя взаимодействующими телами или зарядами e и e' было равным r' , началось их взаимное удаление. Тогда за время Δt они переместятся на расстояние

$$r' - r = \bar{v}_r \Delta t. \quad (5)$$

Рассматривая (4) и (5) совместно, находим:

$$r' = r/(1 - \bar{v}_r/c_i). \quad (6)$$

Это означает, что выражение «запаздывающего» потенциала $\varphi_{\text{зап}}$ можно получить, подставив в выражении кулоновского или ньютоновского потенциала $\varphi(\mathbf{r}, t)$ вместо r его «запаздывающее» значение r' , т. е. умножив этот потенциал на поправочный множитель

$$(1 - \bar{v}_r/c_i):$$

$$\varphi_{\text{зап}} = \varphi(\mathbf{r}, t) / (1 - \bar{v}_r/c_i) \quad (7)$$

Нетрудно заметить, что в таком случае и действующая на единицу пробного заряда или массы «лагранжева» сила $\mathbf{F} = -\nabla\varphi = -\nabla\varphi_{\text{зап}} (1 - \bar{v}_r/c_i)$ будет содержать поправку $(1 - \bar{v}_r/c_i)$ не в знаменателе, а в числителе, поскольку последняя не зависит от r и t . Тогда при $\bar{v}_r = c_i$ и $\varphi_{\text{зап}} = 0$, и $\mathbf{F} = 0$. В этом принципиальное отличие (7) от потенциала Гербера (3) и Льенара – Вихерта [7, 8]:

$$\varphi_{\text{зап}} = (e'/4\pi\epsilon_0)(r - \mathbf{v} \cdot \mathbf{r}/c)^{-1}, \quad (8)$$

которые при $v_r r = \mathbf{v} \cdot \mathbf{r} > 0$ не уменьшаются, а, напротив, возрастают.

Это отличие обусловлено тем, что в (3) и (8) при определении силы \mathbf{F} как антиградиента потенциала φ учитывалось ускорение зарядов или масс. Между тем довольно очевидно, что при обращении в нуль результирующей силы \mathbf{F} никакое ускорение зарядов или масс невозможно, так что в выражениях (2) и (3) при $\mathbf{F} = 0$ член ar/c^2 , содержащий ускорение, должен исчезнуть независимо от других

членов. Иными словами, возможная неравномерность относительного движения зарядов или масс, а также колебания скорости распространения взаимодействия в неоднородной среде c не должны сказываться на величине запаздывающего члена, зависящего в соответствии с (4) только от их средних значений. Другое принципиальное отличие (8) от (3) и (8) заключается в том, что в нем вместо скорости света фигурирует средняя скорость распространения взаимодействия в данной среде c_i . Последняя зависит от природы поля, «механизма» этого процесса, свойств материальной среды, в которой распространяется взаимодействие i -го рода и т.п. Особенно очевидным становится это, если всю совокупность «полеобразующих» зарядов или тел, произвольным образом распределенных в пространстве, рассматривать как единое целое, и к тому же учесть, что с позиций энергодинамики силовые поля порождены не самими по себе массами, зарядами или токами, а их неравномерным распределением в пространстве. Это означает, что любое изменение поля вызывается перераспределением масс, зарядов, токов и т. п. в «полеобразующих» телах. Скорость этого процесса в общем случае имеет смысл скорости i -го процесса релаксации в них. Она может на много порядков отличаться от скорости распространения электромагнитного взаимодействия в пустоте. Например, для магнитного поля, образованного двумя взаимно движущимися постоянными магнитами, скорость релаксации ограничивается скоростью переориентации магнитных доменов в них. В таком случае эффект запаздывания потенциала будет проявляться уже при небольших скоростях взаимного движения магнитов.

3. Использование явления запаздывания

Это обстоятельство позволяет объяснить ранее не поддававшийся теоретическому объяснению эффект «самоподдерживающегося вращения», обнаруженный впервые Дж. Сёрлом (Швейцария) в 50-х годах прошлого столетия [9]. Этот эффект состоит в возникновении самоподдерживающегося вращения магнитных роликов по цилиндрической поверхности многослойного или секторного постоянного магнита после придания одному из этих роликов небольшого импульса. Впоследствии этот эффект наблюдался в опытах В. Роцина и С. Година, построивших в 1992 г. подобный сёрловскому «магнитодинамический конвертор» [10] с самовращающимся ротором массой 350 кг, а также в опытах с самовращающимся колесом Хамстера [11]. Характерно, что это явление «самоподдерживающегося вращения» устойчиво проявляется и в электростатических генераторах тока «Гестатика», представляющих собой модернизированный электрофорный генератор Вимшурста [12]. Возникает оно при определённых условиях и в магнитных моторах, ротор и статор которых представляет собой набор постоянных магнитов в виде «магнитной дорожки» колеса Минато [131]. В последнем случае возникновение вращающего момента особенно очевидно и объясняется сменой знака скорости в

выражении (2) при сближении и последующем удалении постоянных магнитов, что вызывает неравенство сил притяжения и отталкивания. Сказанное поясняется рис. 2, на котором показано положение одной пары статорных и роторных (верхних и нижних) постоянных магнитов, обращённых друг к другу разноимёнными полюсами (северными и южными), в момент их максимального сближения.

Рис.2. К возникновению некомпенсированных сил

Если не учитывать явления запаздывания потенциала, то сила взаимодействия ротора и статора изменяется при его вращении согласно пунктирной кривой. На участке пути 1–2 она отрицательна (что соответствует притяжению), а на участке 2–1' – положительна (что соответствует отталкиванию). В целом же работ этих сил, выражающаяся интегралом $\int \mathbf{F}_x \cdot d\mathbf{r}$, равна нулю.

Однако ситуация меняется, если ротору дан начальный толчок, и магниты ротора приобретают некоторую начальную скорость (сплошная кривая на рис.2). В таком случае появляется эффект запаздывания $(1 - \bar{v}_r/c_i) \neq 0$, и сила притяжения удаляющегося роторного магнита (на участке 1–2) ослабевает, а на участке 2–1' – напротив, возрастает. В результате кривая 1–2–1' смещается относительно оси x , как показано на рисунке 2, на величину $\Delta x = v_r \Delta t$. Это вызывает появление «запаздывающего поля», т. е. некоторой результирующей силы \mathbf{F}_x . Если эта сила недостаточна для возникновения движения в направлении стрелки на рис.2, то она компенсируется силами трения, т. е. расходуется на так называемое «переманчивание». Соответствующее явление именуется гистерезисом, а сила – коэрцитивной. При достаточной величине она может вызвать ускорение движения и его последующую стабилизацию на определенном уровне, как это наблюдается в описанных выше случаях. Это означает, что явление запаздывания потенциала может быть положено в основу самоподдерживающегося вращения так называемых альтернаторов – бестопливных генераторов, использующих альтернативные существующим полевые формы энергии.

Данный здесь анализ этого явления и обоснование возможности его использования уже при умеренных скоростях относительного движения способствует устранению подозрительного отношения современной науки к такого рода преобразователям энергии и может способствовать их продвижению на рынок «малой энергетики».

Список литературы:

1. Гаусс К. Ф. Труды, т. 5, Геттинген, 1867.
2. Weber W. Werke, Springer, Berlin, 1894, Vol. 4, 247...299.

3. *Максвелл Дж. К.* Тратат по электричеству и магнетизму, т. 2. - М.: Наука, 1989.
4. *Гербер П.* Пространственное и временное распространение гравитации. *Z. Math. Phys.*, 1898, **43**, p. 93...104.
5. *Эткин В. А.* Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). – СПб., Наука, 2008; *Etkin VA.* Energodynamics (synthesis of theories of energy transfer and transformation) - St. Petersburg: “Nauka”, 2008; *Etkin V.* Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals of Synergetics). - New York, 2011.- 480 p.
6. *Фейнман Р. , Лейтон Р., Сэндс М.* Фейнмановские лекции по физике, Т.5. – М.: Мир, 1976.
7. *Lienard A. M.* L’Éclairage électrique 16, 5, 53, 106 (1898).
8. *Wiechert E.* Archives néerl., 2nd series, 5, 549 (1900).
9. *Sandberg G.* The Searl Effect & The Searl-Effect Generator: Reconstruction of the experimental work carried out by John Searl between 1946 and 1952 concerning the claimed discovery of a new source of energy <http://www.rexresearch.com/searl/searl2.htm> ,6, 1987.
10. *Рощин В., Годин С.* Экспериментальные исследования физических эффектов в динамической магнитной системе. // Письма в ЖТФ, 2000. – Вып.24. – С.26...30.
11. *Каллоуей Р.Х.* The Hamster cage magnetic motor. (<http://www.angelfire.com/ak5/energy/>)
12. *Фролов А. В.* Свободная энергия. // Новая Энергетика, 2003.-№2, с.11...26.
13. *Вогелс Э.* Совершенный источник энергии. // Новая Энергетика, 2003.-№2, с.47.